

झारखण्ड के पर्यावरण में वन की स्थिति

अर्चना कुमारी

शोधार्थी राजनीतिक विज्ञान विभाग,
नी०पी० विश्वविद्यालय, मेदनीनगर, पलामू

Corresponding author- अर्चना कुमारी

email-Id-akgupta0012@gmail.com

सार

वन राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि वनों की सुरक्षा की जाये। वनों से अनेकानेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हैं। वनों से कई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हैं जैसे ऊर्जा-स्रोत, उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा पर्यटन विकास परन्तु वन क्षेत्रों के घटने के कारण वर्तमान में इसके अप्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। वनों से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, बाढ़ तथा सूखे पर नियंत्रण रहता है, मृदा-क्षरण रुकता है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित रहता है।¹ वनों के उपरोक्त महत्वों के कारण वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्राचीनकाल से लेकर अद्यतन झारखंड के आर्थिक-सामाजिक जीवन में वनों का विशेष महत्व रहा है। 1947 ई० से पहले बिहार के 80 प्रतिशत जंगल छोटानागपुर-संथाल परगना क्षेत्र में थे। इनमें बिहार की 90 प्रतिशत जनजातियाँ रहती थीं। झारखंड के जंगल दो प्रकार के थे आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती जंगल सबई घास तथा बांस के थे जिनका विस्तार निरन्तर घटता जा रहा था। सम्पूर्ण झारखंड में अच्छे किस्म की लकड़ियों के जंगल थे, किन्तु प्रधानता साल वृक्षों की ही थी। शीशम, गम्हार, करम तथा कटहल की लकड़ी का भी गृहनिर्माण में व्यापक उपयोग होता था। महुआ, केन्द, बेर तथा जामुन वृक्षों के फल गरीब लोगों के पेट भरते थे। जनजातियों के अतिरिक्त सदान भी वनों से बाँस, साबाई घास, पत्तियाँ, फल-फूल, कन्द-मूल, मधु, गोन्द, तसर, लाह, चमड़े, सींग, हड़ियाँ तथा पंख आदि प्राप्त कर जीवनयापन करते थे एवं अपनी आमदनी बढ़ाते थे।²

झारखण्ड शब्द से झाड़-जंगल से भरे क्षेत्र का बोध होता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही जंगलों से आच्छादित रहा है। लेकिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई और चारगाह के रूप में निरन्तर इस्तेमाल से इसमें कमी आई है। अभी झारखण्ड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23,605 वर्ग किमी. (29.61%) भाग में ही वन पाए जाते हैं। यह भारत के कुल वन-क्षेत्र का लगभग 3.4% है। भारत में देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 21% भाग में वन पाए जाते हैं। झारखण्ड में वनों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। झारखण्ड में राज्य 79,714 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र के साथ राज्य देश के क्षेत्रफल का 2.42% है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित 2019 के अनुसार, राज्य का कुल दर्ज वन क्षेत्र 23,605 वर्ग किमी है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 29.61% है। कुल दर्ज वन क्षेत्र में, आरक्षित वन 18.59% (4,387 वर्ग कि.मी.), संरक्षित वन 81.28% (19,185 वर्ग कि.मी.) और अवर्गीकृत वन 0.14% (33 वर्ग कि.मी.) हैं।³ कुल वन और वृक्ष का आवरण सम्मिलित रूप से राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का

वनाच्छादन एवं पर्यावरण की निरन्तर अवनति की समस्या पर विचारपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुकूल स्थानीय रूप एवं जन शरीर का सक्रिय सहयोग जन सहयोग से विकास के प्रस्ताव एक संकल्प 1990

में घोषित किया गया था जिसे विजेत, 2000 में ओवरमिट कर दिया गया। नए संकल्प में वन समितिध्वको विकास समिति का गठन, अधिकार, कर्तव्य आदि को परिभाषित किया गया और इसके कार्यकलाप को प्रभावी बनाने का आदेश दिया गया।

झारखंड में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं इसके लिए दर्ज वन भूमि को गैर वन भूमि में बदले जाने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। प्रमुख वन संरक्षकों को पांच हेक्टेयर तक की वनभूमि को गैर-वन ट्रेक्ट के लिए अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त है। ये उत्खनन व अवैध कब्जों को नियमित करने के मामले में शामिल नहीं है। नामांकन लाइन, जल विद्युत परियोजनायें, भूकंपीय सर्वेक्षण तथा तेल निकालने के लिए खोजें आदि जैसे विकास परियोजना के सर्वेक्षण कार्य पर वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होता है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 का झांसा देते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वनों को नष्ट कर देते हैं फिर से हरा-भरा करने के कार्य में स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए प्रतिशत-प्रतिशत केंद्र द्वारा आवंटन योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम अवक्रमित वनों को उपभोग के आधार पर फिर से जीवित करने के लिए जनजातीय और ग्रामीण निर्धन वर्ग संगठन है। इसका उद्देश्य आदिवासियों को रोजगार और रोजगार हासिल करना है। वनों के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। वन कॉर्ड के विस्तार की प्रक्रिया काफी धीमी है।⁴ वन विनाश की इस प्रक्रिया के कारण झारखण्ड शब्द आज अपनी सार्थकता खो चुका है।

राष्ट्रीय वन नीति 1952 अनुसार कुछ क्षेत्रफल के कम से कम 33 प्रतिशत पर वनों का विस्तार होना चाहिए। झारखण्ड के 22 जिलों में सिर्फ चतरा 1/4 53 प्रतिशत 1/2, पलामू 1/4 44 प्रतिशत 1/2, गढ़वा 1/4 42 प्रतिशत, हजारीबाग (48 प्रतिशत) तथा सिंहभूम (33 प्रतिशत) में नों की स्थिति राष्ट्रीय मानक स्तर से अधिक हैं। धनबाद (12.27 प्रतिशत), बोकारो (4.4 प्रतिशत), साहेबगंज (2.4 प्रतिशत), देवघर (9.5 प्रतिशत) एवं राँची 24 प्रतिशत) में वनों की सघनता मानक स्तर से नीचे हैं। इस आलोक में वन क्षण और वन रोपण प्रबन्धन को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

राँची जिला गजेटियर के अनुसार 1902-1910 के सर्वेक्षण अभिलेखों के अनुसार राँची जिला में 2281 वर्गमील वन थे। 1948 में निजी वनों के सीमांकन के समय यह घटकर 1278 वर्गमील रह गया है। इससे यह स्पष्ट है कि 38-40 वर्षों के अन्दर लगभग 1000 वर्गमील वन काट डाले गये। इस प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए और निजी स्वामित्व समाप्त करने के लिए बिहार निजी इन कानून 1916 तथा 1948 एवं छोटानागपुर निजी वन बिल 1939 लागू किया गया है इसके साथ बिहार भूमि सुधार कानून 1950 द्वारा सभी निजी एवं जमीन्दारों उनों का स्वामित्व समाप्त कर उन्हें सरकारी वन घोषित कर दिया गया। इसके साथ सरकारी वनों का क्षेत्र दो वर्गों आरक्षित (रिजर्व) तथा संरक्षित (प्रोटेक्टेड) में रखा गया।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के एवं झारखण्ड में वन कि स्थिति :

2021 की विशेषताएँ :

इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया है। वर्ष 2011-2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किमी (0.32%) की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किमी (0.04%) की कमी आई है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई। बक्सा (पश्चिम बंगाल), अनामलाई (तमिलनाडु) और इंद्रावती रिजर्व (छत्तीसगढ़) के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है जबकि कवल (तेलंगाना), भद्रा (कर्नाटक) और सुंदरबन रिजर्व (पश्चिम बंगाल) में हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97 प्रतिशत वन आवरण है। क्षेत्र में वृद्धि पिछले दो वर्षों में 1,540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है जो वर्ष 2019 में 21.67% से

झारखण्ड में वन क्षेत्र की स्थिति

	2019	2019	2021	2021
वर्गीकरण	क्षेत्रफल (कि०मी० ² में)	कुल रिकार्डेड क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्रफल (कि०मी० ² में)	कुल रिकार्डेड क्षेत्र का प्रतिशत
Prote cted	19,185	81.28	18922 कि०मी²	
वर्गीकृत वन	33	0.14	1696 कि०मी ²	
रिकार्डेड वन	23,605		25118	31.51 प्रतिशत

इस प्रकार 2019- 2021 में वनों कि स्थिति में परिवर्तन देखा जा सकता है।⁷
वनाच्छादन क्षेत्रफल कि०मी०²

सर्वाधिक			न्यूनतम	
	2021	2019	2021	2019
1	प. सिंहभूम 3368.44	प. सिंहभूम 3366.12	जामताड़ा 106.02	जामताड़ा 100.64
2	लतेहार 2403.04	लतेहार 2406.34	देवघर 205.80	देवघर 203.71
3	चतरा 1782.09	चतरा 1777.35	धनबाद 218.18	धनबाद 213.51

अधिक है।⁵ वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना (3.07%), आंध्र प्रदेश (2.22%) और ओडिशा (1.04%) हैं। वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में हुई है। उच्चतम वन क्षेत्रआच्छादन वाले राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि सेरु मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं।

कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पाँच राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नगालैंड हैं। शब्द श्वन क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, जबकि श्वन आवरण शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है।

झारखण्ड वन स्थिति रिपोर्ट-2021

झारखण्ड में वन क्षेत्रफल-23,721 कि० मी०²/79,716 (भारत- 7,13,789 कि० मी०²/3287469) राज्य के कुल क्षेत्रफल- 29.76 प्रतिशत/100 (भारत 21-71%/100)

(2019-21 के दौरान) वन क्षेत्र में वृद्धि-110 कि० मी०² (भारत-1540 कि० मी०²)

(2019-21 के दौरान) वन क्षेत्र में : वृद्धि 0.47 प्रतिश (भारत-0.22 प्रतिशत)

झारखण्ड में वन क्षेत्र (भारत के कुल वन क्षेत्र का) = 3.32 प्रतिशत है।

राज्य में प्रति व्यक्ति वन का आच्छादन 0.08 (वन स्थिति रिपोर्ट-2019) हेक्टेयर है। झारखण्ड में देश के राष्ट्रीय औसत (21.71 प्रतिशत) से अधिक वन क्षेत्र (29.76 प्रतिशत) का विस्तार है, परन्तु यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य (33 प्रतिशत) से कम है।⁶

इस प्रकार 2019– 2021 वनाच्छादन क्षेत्रफल कि०मी०² में वनों की स्थिति में परिवर्तन देखा जा सकता है।⁸

वन प्रतिशत				
	सर्वाधिक		न्यूनतम	
	2021	2019	2021	2019
1	लतेहार 56 प्रतिशत	लतेहार 56.08 प्रतिशत	जामताड़ा 5.85 प्रतिशत	जामताड़ा 5.56 प्रतिशत
2	चतरा 47.9 प्रतिशत	चतरा 47.80 प्रतिशत	देवघर 8.31 प्रतिशत	देवघर 5.56 प्रतिशत
3	प. सिंहभूम 46.63 प्रतिशत	प. सिंहभूम 46.60 प्रतिशत	धनबाद 10.70 प्रतिशत	धनबाद 10.47 प्रतिशत

इस प्रकार 2019– 2021 में वनों की स्थिति के प्रतिशत में परिवर्तन देखा जा सकता है।⁹

जिलावार वनों की स्थिति झारखण्ड 2021								
जिला	भौगोलिक क्षेत्र जी.ए	घना जंगल	सघन जंगल	खुला जंगल	कुल	प्रतिशत जी.ए	Change wrt 2019 Assess-Ment	In sq km-scrub
बेकारो	2883	60.99	231.94	283.07	576.00	19.98	2.45	37.95
चतरा	3718	244.28	871.173	666.08	1782.09	47.93	4.74	23.57
देवघर	2477	00	14.30	191.50	205.80	8.31	2.09	14.04
धनबाद	2040	00	44.00	174.18	218.18	10.70	4.67	16.05
छुमका	3761	00	259.40	318.23	577.63	15.36	0.32	44.55
पू. सिंहभूम	3562	54.81	591.69	434.19	1080.69	30.34	1.31	20.91
गरवाह	4093	125.14	415.60	890.98	1431.72	34.98	40.13	44.32
ग्रिहडिह	4962	77.16	338.56	490.19	905.91	18.26	4.67	28.92
गोडा	2266	12.81	271.88	138.66	423.35	18.68	0.00	14.27
गुमला	5360	304.69	585.81	552.65	1443.15	26.92	0.89	8.25
हजारीबाग	3555	230.11	348.54	784.54	1363.19	38.35	10.42	15.99
जामतारा	1811	0.00	20.84	85.18	106.02	5.85	5.38	5.32
खुटी	2535	72.97	344.59	496.18	913.74	36.04	8.25	3.11
कोडरमा	2540	80.80	494.43	447.82	1023.05	40.28	— 0.42	6.37
लातेहार	4291	480.36	1308.	613.75	2403.	56.00	— 3.30	9.30

			93		04				
लोहरदगा	1502	174.03	218.40	111.99	504.42	33.58	—	0.20	7.66
पाकुर	1811	2.96	172.40	111.64	287.00	15.85	—	2.26	20.06
पलामू	4393	62.82	512.73	640.18	1215.73	27.67	14.95		84.23
रामगढ़	1341	30.96	109.32	190.98	331.26	24.70	2.26		14.49
रांची	5097	62.89	363.91	741.98	1168.78	22.93	4.29		27.98
शिवगंज	2063	17.74	258.73	297.48	573.95	27.82	1.60		47.53
सरालकेला खरसावा	2657	22.03	213.84	338.37	574.60	21.63	0.56		21.87
सिमडेगा	3774	21.97	343.54	877.89	1243.40	32.95	2.48		20.28
प. सिंहभूम	7224	461.53	1353.80	1553.11	3368.44	46.63	2.32		47.18
कुल	79716	2601.05	9688.91	11431.18	23721.41	29.76	109.73		584.20

इस प्रकार 2019–2021 झारखण्ड के प्रत्येक जिले में वनों की स्थिति को देखा जा सकता है।¹⁰

इस प्रकार प्राचीनकाल से लेकर अद्यतन झारखंड के आर्थिक-सामाजिक जीवन में वनों का विशेष महत्व रहा है। 1947 ई० से पहले बिहार के 80 प्रतिशत जंगल छोटानागपुर-संथाल परगना क्षेत्र में थे। इनमें बिहार की 90 प्रतिशत जनजातियाँ रहती थीं। भारत के पूर्व में स्थित झारखण्ड राज्य, झाड़ों अर्थात् जंगलों का प्रदेश होने के कारण झारखण्ड कहलाता है। झारखण्ड 22° उत्तरी अक्षांश से 24° 50' उत्तरी अक्षांश तथा 83° 2' पूर्वी देशांतर से 88° पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 1/2 231/2° उत्तरी अक्षांश 1/2 राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित झारखण्ड के स्थल हैं- नेतरहाट, किस्को, औरमांझी, गोला, मुरहुलमुदी, गोपालपुर, पोखन्ना, गोसाईंजीह, झालबरदा व पालकुदरी। झारखण्ड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42 प्रतिशत है। जिसमें से 23611 वर्ग किमी (29.62%) वन भूमि है। कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत हैं। कुल खेती योग्य भूमि केवल 38 लाख हेक्टेयर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों में 15वां स्थान रखता है। झारखण्ड राज्य उत्तर से दक्षिण 380 किमी. लम्बाई तथा पूर्व से पश्चिम 463 किमी. चौड़ाई में विस्तृत है। झारखण्ड राज्य स्थिति तथा विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 21° 58'10" से 25° 19'15" उत्तरी अक्षांश तथा 83° 19'50" से 87° 57' पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.34% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखण्ड का स्थान देश में 15वां है। इस राज्य की कुल जनसंख्या 2,69,45,829 है, जो भारत

की कुल जनसंख्या का 2.62 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखण्ड का स्थान देश में 13वां है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन का आच्छादन 0.08 (वन स्थिति रिपोर्ट-2019) हेक्टेयर है। झारखण्ड में देश के राष्ट्रीय औसत (21.71 प्रतिशत) से अधिक वन क्षेत्र (29.76 प्रतिशत) का विस्तार है, परन्तु यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्य (33 प्रतिशत) से कम है। 45 झारखण्ड वन स्थिति रिपोर्ट-2021 झारखण्ड में वन क्षेत्रफल-23,721 कि० मी०/79,716 (भारत- 7,13,789 कि० मी०/3287469) राज्य के कुल क्षेत्रफल- 29.76 प्रतिशत/100 (भारत 21.71:100) (2019-21 के दौरान) वन क्षेत्र में वृद्धि-110 कि० मी० (भारत-1540 कि० मी०) (2019-21 के दौरान) वन क्षेत्र में : वृद्धि 0.47 प्रतिशत (भारत-0.22 प्रतिशत) है।

संदर्भ-सूची :

1. वन सुरक्षा एवं वन विधि, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड, उप वन संरक्षक प्रशिक्षण रांची झारखंड, पृष्ठ-1
2. बी. वीरोतम, झारखंड बिहार एवं संस्कृति, बिहार ग्रंथ अकादमी पटना, 2013 पृष्ठ-642
3. एच.टी.टी.पीएस
<https://ramakantverma.wordpress.com/jharkhand/geography-of-jharkhand/forest-in->
4. राम कुमार तिवारी, झारखंड का भूगोल, राजेश पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2017
पृ०-128-29

5. <https://okworldguru.com/jharkhand-forest-jharkhand-forest-survey-of-indi/>
6. <https://www.drishtias.com/hindi/daily-news-analysis/india-state-of-forest-report-2021>
7. <https://fsi.nic.in/forest-report-2021>
8. <https://forest.jharkhand.gov.in/stateforestrereports/jharkhand-isfr-2021.pdf>